

HERRAMIENTA:

Taller de implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA)

Tiempo efectivo estimado

Un día en promedio, dependiendo de la cantidad de personas en capacitación.

Objetivos

1. Capacitar a los consumidores en comercio e industria para que los productos sean manipulados de manera adecuada.
2. Incentivar a los participantes del taller a la protección del medio ambiente mediante la práctica de una agricultura sostenible.
3. Explicar la importancia de ofrecer productos de la mejor calidad, añadiendo un valor agregado a través de las BPA.

Perfil del público meta

Describir la tipología de las personas para las cuales aplicaría trabajar este tipo de herramienta y la cantidad máxima adecuada para su aprovechamiento y manejo.

Agricultores o productores del campo. El taller para la Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas podrá ser desarrollado en grupos numerosos mediante modalidades de conferencias, o capacitaciones al personal. La capacidad máxima estimada es de 40 personas.

Perfil del equipo de facilitación

Un especialista en la materia de BPA, con capacidad para enseñar y capacitar a grandes grupos de personas. Es importante que este se refiera a la población desde un lenguaje sencillo, alejando términos demasiado técnicos.

Metodología

Paso 1

Es necesario comenzar por concientizar a la población meta de los riesgos, alcances y beneficios que traen las BPA mediante la herramienta “lluvia de ideas”. A través de esta herramienta se pueden conocer las opiniones respecto a estas temáticas y así dirigir un análisis preliminar.

Paso 2

La capacitación de las normas de BPA incluye la realización de un mapa conceptual colectivo que resulta necesario para ilustrar el funcionamiento de los sistemas de producción, procurando desarrollar una red de información importante que permita entender el sistema y cómo las normas influyen en cada etapa de la producción.

Paso 3

Se deben crear mesas de discusión y diálogo, así como espacios de conversación y evaluación con respecto a los siguientes temas

- **Agua:** gestión del recurso y el uso eficiente.
- **Suelo:** mejoramiento de fertilidad.
- **Producción de cultivos:** elección de cultivos adecuados, estableciendo técnicas como rotación de cultivos y aplicación de fertilizantes.
- **Protección de cultivos:** variedades tolerantes a plagas.
- **Producción animal:** gestión del ganado, evitar contaminantes.
- **Salud animal:** cuidar la salud del ganado mediante asesoría veterinaria.
- **Bienestar animal:** asegurar el alimento y cuidado de los animales correcto.
- **Cosecha, post cosecha y almacenamiento:** aplicar las normas para cada fase.

- **Energía y gestión de residuos:** reducción de producción de subproductos y la reutilización.
- **Bienestar, salud y seguridad de los trabajadores en la agricultura:** viabilidad económica de la agricultura.
- **La naturaleza y el paisaje:** que la agricultura no destruya el hábitat natural.

Paso 4

Es importante realizar una breve evaluación del conocimiento aprendido, con la finalidad de que la población meta reafirme sus conocimientos. Esta se podrá hacer de forma práctica, evaluando principalmente las malas prácticas más comúnmente cometidas en cualquiera de los campos.

Paso 5

Como recursos de seguimiento, se puede considerar la elaboración de afiches con infografías de pasos a seguir, muy básicos e importantes en el cumplimiento de las buenas prácticas, donde se resume de manera muy sistematizada la información contenida en la capacitación.

Materiales y equipo

1. Fichas de colores
2. Pizarras de corcho o lisa
3. Marcadores
4. Materiales didácticos, agenda de la actividad y prácticas impresas en hojas en blanco.
5. Papel kraft o papel periódico
6. Chinchas, si la pizarra es de corcho
7. Cinta adhesiva

Consideraciones por tomar en cuenta

1. Es importante ahondar en el tema de las normas básicas de higiene que son muy importantes y muchas veces no son tomadas en cuenta durante las diferentes etapas de la producción de alimentos, lo que aumenta los riesgos de enfermedades e inocuidad. Apoyarse con infografías llamativas ubicadas en lugares estratégicos como baños, cocinas, o lugares donde existan lavatorios cerca, es una recomendación importante por seguir.

2. Este tema de facilitación se aplica con un enfoque constructivista, es decir, todos aportan al desarrollo de la actividad o taller de facilitación.
3. En caso de que sea necesario, por aspectos como lejanía o cantidad de participantes, es importante considerar el tema de alimentación y transporte para los presentes.
4. Debe considerarse en la planificación el acceso al agua potable, a los servicios sanitarios y el acceso seguro al lugar.

Literatura sugerida

1. FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). s. f. Manual técnico: buenas prácticas agrícolas –BPA- en la producción de tomate bajo condiciones protegidas (en línea), Consultado 9 oct. 2016. Disponible en <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a1374s/a1374s02.pdf>.
2. INCAP (Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá). 2006. Guía para la Implementación de buenas prácticas agrícolas (BPA) (en línea). Ciudad de Guatemala, Guatemala. Consultado 10 oct. 2016. Disponible en http://www.incap.int/portaleducativo/index.php/es/recursos/reservorio-san/doc_view/419-ficha-tecnologica-1-bpa.
3. Izquierdo, J; Rodríguez Fassone, M; Durán, M. 2007. Manual “Buenas prácticas agrícolas para la agricultura familiar” (en línea). Santiago, Chile, FAO. Consultado 26 may. 2016. Disponible en <http://www.relaser.org/index.php/documentos/repositorio-de-documentos?task=document.viewdoc&id=262>.